

Диспетчеризация таможенных деклараций: новые возможности и проблемы для участников ВЭД и ФТС России

Аргатов М. А. *, Десятниченко О. Ю.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *margatov-17@edu.ranepa.ru

РЕФЕРАТ

Актуальность темы статьи обусловлена ролью и значением таможенной реформы, которая связана с введением «разделенного контроля» и подразумевает существование двух его форм — документального контроля и фактического контроля. Это привело к появлению электронных таможен, центров электронного декларирования, таможенных постов фактического контроля, а также технологии диспетчеризации таможенных деклараций. В этой связи появление процесса диспетчеризации таможенных деклараций представляет особый интерес, потому что необходимо учитывать, что на текущий момент ФТС России осуществляет свою деятельность на основании Стратегии развития ФТС России до 2030 г. Данный основополагающий документ в деятельности ФТС России гласит: «Стратегической целью развития ФТС России является формирование к 2030 г. качественно новой, насыщенной „искусственным интеллектом“, быстро перенастраиваемой, информационно связанной с партнерами, „умной“, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства». **Цель исследования** — провести анализ текущих процессов, связанных с диспетчеризацией ДТ, выявить возникающие проблемы и разработать рекомендации по их устранению. **Задачи исследования**: дать оценку нововведениям в области таможенного декларирования и совершения таможенных операций; определить ключевые преимущества и проблемы внедрения диспетчеризации таможенных деклараций; предложить пути решения эффективности и совершенствования таможенного декларирования товаров с учетом внедренных механизмов диспетчеризации таможенных деклараций. **Методы исследования**: общенаучные методы исследования, такие как анализ, синтез, моделирование, а также исторический, системный и статистические методы. Ключевыми проблемами диспетчеризации таможенных деклараций являются: большой объем проведенных таможенных досмотров по зарегистрированным декларациям, отсутствие возможности распределять таможенные декларации организациями с низким уровнем риска, не во всех случаях корректное распределение таможенных деклараций между центрами электронного декларирования, проблема разницы во времени. Перспективными решениями данных проблем являются введение синхронизированного графика работы центров электронного декларирования и таможенных постов фактического контроля, внедрение электронного документооборота во взаимодействии между ними, переработка алгоритмов диспетчеризации для ДТ, увеличение функционала диспетчеризации.

Ключевые слова: диспетчеризация, центр электронного декларирования, таможенный пост фактического контроля, документальный контроль, фактический контроль

Для цитирования: Аргатов М. А., Десятниченко О. Ю. Диспетчеризация таможенных деклараций: новые возможности и проблемы для участников ВЭД и ФТС России // Управленческое консультирование. 2023. № 8. С. 74–85.

Dispatching of Customs Declarations: New Opportunities and Challenges for Participants of Foreign Economic Activity and the Federal Customs Service of Russia

Mikhail A. Argatov*, Olesya Yu. Desyatnichenko

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEP), Saint Petersburg, Russian Federation; *margatov-17@edu.ranepa.ru

ABSTRACT

The relevance of the topic of the article is due to the role and significance of the reform of the customs system is associated with the introduction of “divided control”, which implies the existence of two forms of it — documentary and actual control. This led to the emergence of electronic customs, electronic declaration centers, customs and customs posts of actual control, as well as the dispatching process. In this regard, the emergence of the process of dispatching customs declarations is of particular interest, because it is necessary to take into account that at the moment the Federal Customs Service of Russia carries out its activities on the basis of the Development Strategy of the Federal Customs Service of Russia until 2030. This fundamental document in the activities of the Federal Customs Service of Russia states: «The strategic goal of the development of the Federal Customs Service of Russia is the formation by 2030 of a qualitatively new, saturated “artificial intelligence», quickly reconfigurable, informationally connected with partners, “smart”, invisible to law-abiding business and effective for the state.” The purpose of the study is to analyze the current processes related to the dispatching of DT, identify emerging problems and develop recommendations for their elimination. Objectives of the study: to assess innovations in the field of customs declaration and customs operations; to identify the key advantages and problems of the introduction of dispatching customs declarations; to propose ways to solve the effectiveness and improvement of customs declaration of goods, taking into account the implemented mechanisms of dispatching customs declarations. Research methods: general scientific research methods, such as analysis, synthesis, modeling, as well as historical, systematic and statistical methods. The key problems of dispatching customs declarations are: the large volume of customs inspections carried out on registered declarations, the inability to distribute customs declarations by low-risk organizations, not in all cases the correct distribution of customs declarations between electronic declaration centers, the problem of time difference. Promising solutions to these problems are: the introduction of a synchronized schedule of work of electronic declaration centers and customs posts of actual control, the introduction of electronic document management in interaction between them, the processing of dispatching algorithms for DT, increasing the functionality of dispatching.

Keywords: dispatching, electronic declaration center, customs post of actual control, documentary control, actual control

For citing: Argatov M.A., Desyatnichenko O.Y. Dispatching of customs declarations: new opportunities and challenges for participants of Foreign Economic Activity and the Federal Customs Service of Russia // Administrative consulting. 2023. N 8. P. 74–85.

Введение

Современные тенденции цифровой трансформации деятельности исполнительных органов власти определяют необходимость внедрения передовых информационных технологий, в том числе и в деятельности ФТС России, с целью развития внешнеэкономической деятельности и повышения качества таможенных услуг.

В качестве гипотезы исследования можно предположить улучшение и повышение эффективности деятельности ФТС России путем внедрения новых цифровых технологий в процессы диспетчеризации. Согласно Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 г. (далее — Стратегия, Стратегия развития до 2030 г.), стратегической целью является «формирование качественно новой, насыщенной искусственным интеллектом, быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внешними и внутренними партнерами, умной таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства»¹ [11]. На текущий момент, несмотря на уже проведенные реформы деятельности таможенных органов, все еще существуют проблемы в области совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием товаров. И внедрение

¹ Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2020 № 1388-р «Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года».

большого количества цифровых технологий в механизм диспетчеризации необходимо для решения проблем.

К проблемам диспетчеризации авторы И. С. Баклан, А. С. Губеева, А. Д. Балданова, Б. Н. Жигжитова, В. С. Барановский, И. П. Килина, М. В. Бойкова, Д. В. Губарев, В. А. Фильчакова, С. Е. Воронин в своих работах относят:

- 1) 100%-ный досмотр по зарегистрированным декларациям;
- 2) сложности с распределением ДТ у организаций с низким уровнем риска, которые не могут воспользоваться правом подавать ДТ в любой таможенный орган;
- 3) распределение деклараций на ЦЭДы, которые не компетентны рассматривать ДТ;
- 4) проблема часовых поясов, разницы во времени [2, с. 9; 3, с. 20; 4, с. 71, 9, с. 11; 26, с. 263].

Дополнительно стоит отметить, что внедрение диспетчеризации таможенных деклараций для многих было воспринято неоднозначно. Так, например, В. А. Фильчакова, С. Е. Воронин утверждают в своем исследовании, что диспетчеризация является одним из актуальных направлений. Представители делового сообщества считают, что автоматическое распределение деклараций не оказало негативных последствий, а участники ВЭД, перевозчики и техническая поддержка отмечают увеличение сроков доставки товаров, неудобное время работы, простой транспортных средств и дополнительные издержки [26, с. 266].

Таким образом, проблематика, представленная в исследованиях вышеупомянутых авторов, не отличается. Самое главное — это проблема часовых поясов, увеличение времени и издержек для участников ВЭД. Тем самым, подтверждается актуальность настоящего исследования, заключающаяся в поиске решения данных проблем.

Актуальность исследования подтверждается также следующими тезисами. По мнению К. А. Обушевой, в государственном управлении использование цифровых технологий помогает создать среду, в которой все граждане могут получить доступ к необходимой им информации и быстро получить желаемые услуги. По сути, это эффективный инструмент управления, помогающий повысить оперативность и качество предоставляемой информации [19, с. 490].

По мнению И. И. Смотрицкой и С. И. Черных, миссия внедрения цифровых технологий в государственное управление должна заключаться в повышении качества государственных услуг и управления государственными проектами (программами), а также в обеспечении экономического роста страны [24, с. 23].

М. В. Бойковой на основе проведенной систематизации факторов были выявлены общие тенденции развития систем управления в таможенных органах, т. е. стремление к улучшению условий ведения бизнеса. Кроме того, были выявлены как общие, так и частные тенденции, наиболее важными из которых являются следующие:

- 1) стремление соответствовать передовой международной практике;
- 2) стремление к снижению уровня коррупции;
- 3) ориентация на интерактивный формат в общении с бизнес-сообществом;
- 4) снижение затрат для участников ВЭД;
- 5) переход к клиентоориентированной концепции [5, с. 68].

Как показывают исследования по данной теме, научная и профессиональная литература, посвященная вопросу диспетчеризации, представлена узким кругом работ, которые отражают лишь отдельные вопросы и не определяют всей картины проблем. Несмотря на указание во всех работах однотипных проблем, связанных с увеличением сроков таможенного декларирования и разницей во времени, авторами не представлены конкретные решения проблем.

Дополнительно важно отметить, по мнению Д. Д. Лисиной, Д. М. Ибрагимовой, диспетчеризация ДТ направлена на предотвращение коррупции и предвзятости таможенных органов, равномерное распределение нагрузки между таможенными постами, автоматизацию деятельности таможенных органов и внедрение цифровых технологий [15, с. 251].

Таким образом, анализ литературы, посвященной проблемам диспетчеризации, позволил продемонстрировать актуальность исследования и сформулировать основные проблемы распределения таможенных деклараций.

Материалы и методы

Методологической основой научной статьи являются общенаучные методы исследования, такие как анализ, синтез, моделирование, а также исторический, системный и статистические методы, которые позволили установить основные проблемные вопросы диспетчеризации ДТ, пути их решения и направления совершенствования данных процессов в рамках рассматриваемой темы.

Врио руководителя ФТС России Р. В. Давыдов отмечает: «За прошедшие годы основной акцент автоматизации мы делали на ускорении и упрощении таможенных операций. Всего за январь-май 2023 г. у нас оформлено 1,59 млн деклараций, из них автоматически, без участия инспектора, зарегистрировано 84,5%. В том числе, автовыпуск деклараций на товары составляет 29%».

Объемы автоматических операций серьезно влияют и на средние сроки выпуска товаров. С учетом применения этой технологии сегодня 91% всех деклараций выпускается в течение 4 часов¹.

Несмотря на такую продуманную систему диспетчеризации и высокий уровень технической поддержки этой процедуры, существует ряд проблем, связанных с автоматическим распределением деклараций. Выявленные в ходе исследования проблемы использования технологии диспетчеризации позволяют определить направления их решения и внедрить в практику работы таможенных органов, создавая наиболее благоприятные условия ведения бизнеса для субъектов и обеспечивая достижение целей, поставленных в стратегических национальных документах.

Теоретические основы

В России проведена глобальная реформа структуры таможенных органов. В период с 2018 по 2020 г. появилась единая сеть электронных таможен, которая насчитывает 16 мест декларирования, называемых центрами электронного декларирования (далее — ЦЭД) [3, с. 20; 16, с. 10]. Все остальные таможни, кроме ЦЭД, преобразованы в таможни фактического контроля. Теперь между таможнями строго распределены полномочия: электронные таможни оформляют товары, помещаемые под таможенные процедуры, а таможни фактического контроля осуществляют деятельность, связанную с фактическим контролем: открытие/закрытие таможенной процедуры таможенного транзита; проведение таможенного контроля с применением форм таможенного контроля; помещение товара под иные таможенные процедуры [6, с. 46; 7, с. 4].

При регистрации декларации на товары (далее — ДТ) распределяются по 16 ЦЭД-Дам. Данная технология называется диспетчеризацией таможенных деклараций. Так, ДТ на подакцизные и энергетические товары автоматически направляются в ЦЭДы Центральной энергетической таможни и Центральной акцизной таможни. ДТ, содержащие сведения о товарах, перемещаемых морским транспортом, направляются в Балтийский, Новороссийский или Владивостокский ЦЭД, учитывая точки ввоза товаров. ДТ, содержащие сведения о товарах, прибывающих в Московский авиаузел, направляются в Авиационный ЦЭД. ДТ по остальным товарам направляются в ЦЭДы в соответствии с регионом деятельности организации (ИНН, КПП, ОГРН декларанта) [3, с. 20; 6, с. 46; 9, с. 11; 11, с. 36; 13, с. 26].

¹ На коллегии ФТС России утвердили обновленную концепцию автовыпуска деклараций компаний среднего уровня риска [Электронный ресурс]. URL: <https://www.tks.ru/news/nearby/2023/06/02/0004> (дата обращения: 12.04.2023).

Таким образом, диспетчеризация — автоматическое распределение таможенных деклараций между таможенными органами в соответствии с установленными критериями [2, с. 8; 9, с. 11; 14, с. 113; 23, с. 276]. Диспетчеризация имеет алгоритм, включающий в себя следующие факторы:

- 1) тип товара;
- 2) вид транспорта;
- 3) место налогового учета декларанта.

Процессы диспетчеризации в деятельности таможенных органов стали функционировать с 1 февраля 2021 г.

Одним из основных процессов в ЦЭД является процесс таможенного контроля в форме проверки документов и (или) сведений, заявленных в ДТ. Иными словами, это процесс документального контроля.

Более подробно процесс документального контроля и его составляющих представлен на рис.

Таким образом, появление ЦЭД полностью изменило процесс таможенного декларирования как для участников ВЭД, так и для таможенных органов. Для участников ВЭД это изменение принесло большие удобства, поскольку теперь они могут использовать Интернет для подачи деклараций на товары в удобное время, находясь на любом расстоянии. Для таможенных органов концентрация декларационного массива в ЦЭД существенно увеличила нагрузку на таможенные органы, номенклатура товаров существенно расширилась. Также к недостаткам такой реформы можно отнести: зависимость основных результатов деятельности таможенных органов от достижения контрольных показателей эффективности процессов документального контроля на ЦЭДе, неравномерный уровень подготовки выпускающих инспекторов [3, с. 20; 18, с. 219].

Результаты исследования

Предлагается следующий путь решения проблемы — организовать диспетчеризацию, при которой все 16 ЦЭДов будут объединены в единую сеть, а декларации будут распределяться случайным образом с учетом загруженности таможенных органов и времени суток [1, с. 3].

Одним из решений данных проблем автором видится необходимость должным образом осуществлять взаимодействие ЦЭДа с таможенным постом фактического контроля (далее — ТПФК) для предотвращения данных проблем.

Выделяются проблемы такого взаимодействия.

1. Направление в ЦЭД актов таможенного досмотра, в которых отсутствует необходимая информация, которая должна быть отражена в соответствии с примечаниями к мерам по минимизации рисков (далее — ММР).

2. Ненаправление должностными лицами ЦЭДов запросов на сканирование и осуществление проверки внешних признаков достоверности сертификатов о происхождении товара на ТПФК [17, с. 85–87].

На данный момент отсутствует прямое и оперативное взаимодействие по вопросу неприменения мер по минимизации рисков (далее — ММР), либо применения ММР в неполном объеме. К примеру, должностное лицо ЦЭД направляет решение о проведении полного таможенного досмотра (100%, со вскрытием всех товарных мест, с полным взвешиванием и т.д.). Должностное лицо ТПФК, понимая, что проведение полного таможенного досмотра нецелесообразно, и считает необходимым сократить таможенный досмотр до 50% или 10%. В этом случае он обязан отправить служебную записку в ЦЭД о необходимости сокращения проведения таможенного досмотра, что может привести к большим временным издержкам, включая подписание этой служебной записки и сроки ее рассмотрения.

Рис. Процесс документального контроля
Fig. The process of documentary control

Источник: составлено авторами.

Другой пример: в морской порт г. Владивосток поступает морское транспортное средство с товаром участника ВЭД, который зарегистрирован в налоговом органе г. Санкт-Петербурга. С помощью диспетчеризации зарегистрированная ДТ подается на Балтийский ЦЭД, где принимается решение о проведении таможенного досмотра на товар, который находится во Владивостоке [8, с. 40; 15, с. 252; 28, с. 112].

Эти два примера охватывают все вышеуказанные проблемы диспетчеризации и взаимодействия ЦЭДов и ТПФК: 100%-ный досмотр, сложности с распределением ДТ у организаций с низким уровнем риска, которые не могут воспользоваться правом подавать ДТ в любой таможенный орган, распределение деклараций на ЦЭДы, которые не компетентны рассматривать ДТ, разницу во времени.

Увеличение сроков выпуска товара, снижения скорости проведения таможенного контроля возможно решить с помощью следующих путей решения:

- 1) синхронизации графиков работы ЦЭДов и ТПФК;
- 2) перехода в круглосуточный режим ТПФК с целью обеспечения оперативности информационного обмена;
- 3) внедрения электронного документооборота во взаимодействии между ЦЭД и ТПФК или специального программного средства, с помощью которого должностные лица смогут оперативно обмениваться информацией, в том числе о целесообразности/нецелесообразности проведения полного таможенного досмотра определенных товаров, которые этого не требуют. Ответ и одобрение ЦЭД на запрос должностных лиц ТПФК о целесообразности осуществления таможенного досмотра должен занимать не более одного часа;
- 4) переработки алгоритма диспетчеризации для ДТ, которые подают участники ВЭД с низким уровнем риска. Такие участники ВЭД должны обладать правом подавать ДТ в любой таможенный орган. При этом, предлагается в личном кабинете участников ВЭД отображать информацию о загруженности ТПФК: количество должностных лиц, очередь транспортных средств, примерное время проведения таможенного досмотра и выпуска товаров. Проанализировав данную информацию, участники ВЭД с низкой категорией риска смогут выбрать для себя оптимальный маршрут, выбрать ТПФК и ЦЭД, в который они в дальнейшем смогут подать ДТ;
- 5) увеличения функционала алгоритмов диспетчеризации. Так, при принятии решения о проведении таможенного досмотра механизм диспетчеризации должен, в том числе, обязательно учитывать обстановку на ТПФК (загруженность, количество должностных лиц, очередь транспортных средств и т. д.).

Например, участник ВЭД, зарегистрированный в Санкт-Петербурге, перемещает товар морским транспортом. Загруженность на таможенном посту Морской порт Владивосток меньше, чем на таможенном посту Лесной Порт Балтийской таможни, где еще и маленькое число должностных лиц, способных проводить таможенный досмотр. Участник ВЭД понимает это и фактически помещает товар на таможенный пост Морской Порт Владивосток. Тем самым механизм диспетчеризации распределяет ДТ, поданную декларантом, на Владивостокский ЦЭД (а не на Балтийский, хотя участник ВЭД зарегистрирован в Санкт-Петербурге), так как товар фактически находится во Владивостоке.

Кроме того, предлагается при такой схеме автоматически распределять проведение таможенного досмотра между должностными лицами ТПФК. В Единой автоматизированной информационной системе таможенных органов будет указываться ФИО должностного лица, а также срок проведения таможенного контроля в форме таможенного досмотра. Это приведет к устранению проблемы часовых поясов, и таможенное декларирование товаров с проведением фактического контроля будет осуществляться в одном регионе. Также уменьшаются коррупционные риски, и участник ВЭД не будет обладать информацией ни о данных должностного лица ЦЭД, ни о данных должностного лица ТПФК.

Таким образом, для более эффективного, упрощенного и быстрого таможенного декларирования товаров необходимо включить ТПФК в процессы диспетчеризации, при которых будет происходить распределение ДТ с учетом текущей обстановки на ТПФК.

Обсуждение

В. И. Булавин. в одном из своих выступлений отмечал: «В последние годы, уже в новом столетии, таможня существенным образом продвинулась с точки зрения автоматизации процессов и использования цифры. Мы прошли большой путь от ведомства, которое полностью проводило все оформление и контроль на бумажных носителях, к современной таможне, которую смело можно назвать таможней электронной»¹.

Согласно Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 г., ФТС России должна достичь максимальную автоматизацию всех рабочих процессов (на 2022 г. автоматизировано 25% рабочих процессов, к 2024 г. необходимо автоматизировать 50%, а к 2030 — 100%). Таможенными органами уже автоматизированы регистрация и выпуск деклараций, а также риск-категорирование участников ВЭД.

При этом реализация такого сложного проекта, как Стратегия развития до 2030 г., в такой непростой и значимой для государства сфере, как таможенное администрирование, требует других, адекватных и времени, и сфере подходов. Все процессы, связанные с таможенным декларированием товаров и совершением таможенных операций, должны быть доработаны и работать бесперебойно, качественно и эффективно. В связи с этим, сформулированы предложения о необходимости переработки алгоритмов диспетчеризации, учитывая актуальные возникающие проблемы.

Заключение

В настоящее время происходит новый этап цифровой трансформации деятельности ФТС, которая лежит в повестке Стратегии развития таможенной службы 2030, согласно которой таможня должна стать не просто электронной, а умной и интеллектуальной. Для этого планируется использовать искусственный интеллект, возможности нейронных сетей и технологии обработки больших данных.

В результате выполненного исследования сделаны выводы.

1. Внедренный в деятельность ФТС России механизм диспетчеризации в рамках таможенного декларирования товаров не однозначен. С одной стороны, участники ВЭД имеют возможность подавать ДТ в любое время и в любом месте, используя интернет. В свою очередь, таможенные органы столкнулись с большой нагрузкой, связанной с увеличением объема декларируемых товаров, необходимости выполнения контрольных показателей результативности процесса документального контроля.

2. Существуют проблемы взаимодействия ЦЭДов с ТПФК, которые предлагается решить введением синхронизированного графика их работы, внедрения электронного документооборота во взаимодействии между ЦЭД и ТПФК, переработки алгоритмов диспетчеризации для ДТ, увеличения функционала диспетчеризации.

3. Внедрить диспетчеризацию ДТ и для ТПФК, что позволит устранить проблему часовых поясов и уменьшить коррупционные риски между недобросовестными декларантами и таможенными органами.

Таким образом, благодаря правильно организованной автоматической диспетчеризации последовательность подачи деклараций может быть оптимизирована

¹ Глава ФТС Владимир Булавин: таможня уже давно часть ИТ-сектора [Электронный ресурс]. URL: <https://tass.ru/interviews/16106127> (дата обращения: 14.05.2023).

и перераспределена в соответствии с возможностями, загруженностью ТПФК и потребностями участников ВЭД. Процедура таможенного декларирования и проведения фактического контроля должна быть доступна и многовариантна для участников ВЭД. Добросовестные участники ВЭД в соответствии со своими потребностями должны обладать некими преимуществами: выбирать ЦЭД для подачи ДТ, выбирать ТПФК для проведения фактического таможенного контроля, обладать информацией о текущей обстановке на ТПФК и иных экономических возможностях.

Цифровая трансформация деятельности таможенных органов и совершенствование таможенного администрирования должны создать условия для беспрепятственного осуществления внешнеэкономической деятельности с минимальным вмешательством человеческого фактора в рамках развития инновационных процессов в таможенном деле, в том числе связанных с внедрением эффективной технологии диспетчеризации деклараций на товары. Это также необходимо, чтобы снизить коррупционную составляющую [10; 15; 20; 21; 22; 25, с. 413; 24].

Литература

1. *Баклан И. С.* Диспетчеризация как инновационный процесс в деятельности таможенных органов // *Modern Science*. 2019. № 5–1. С. 72–75.
2. *Балданова А. Д.* Диспетчеризация таможенных деклараций // Молодые исследователи о современных проблемах теории и практики таможенного дела : Материалы Региональной онлайн научно-практической конференции студентов и молодых исследователей, посвященной 60-летию ВСГУТУ. Улан-Удэ, 24 ноября 2021 года. Улан-Удэ: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, 2022. С. 8–9.
3. *Барановский В. С.* Развитие системы цифровых таможен в Российской Федерации // Проблемы экономической безопасности и таможенного регулирования: поиск эффективных решений : сборник научных трудов VI Международной научно-практической конференции. Челябинск, 23–25 марта 2021 года / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; Южно-Уральский государственный университет. Кафедра «Таможенное дело». Челябинск: Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2021. С. 17–27.
4. *Бойкова М. В.* К вопросу о цифровой трансформации таможенного администрирования // Уч. зап. Санкт-Петербургского им. В. Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2021. № 2 (78). С. 69–73.
5. *Бойкова М. В.* Методология сервисно ориентированного таможенного администрирования // Вестник Российской таможенной академии. 2021. № 2 (55). С. 62–72.
6. *Бутенко И. Н.* Перспективные таможенные технологии, применяемые в центрах электронного декларирования // *Worldscience: problems and innovations*: сборник статей XLI Международной научно-практической конференции, Пенза, 30 марта 2020 года. Пенза : «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2020. С. 45–47.
7. *Ворона А. А.* Повышение качества предоставления таможенных услуг в центрах электронного декларирования // *Петербургский экономический журнал*. 2019. № 2. С. 154–164.
8. *Горохов А. Д.* Проблемы и последствия диспетчеризации таможенных органов // Актуальные вопросы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: отечественный и зарубежный опыт : материалы I Всерос. студ. науч.-практ. конф. с междунар. участием. Новосибирск, 4–5 марта 2021 г., Сиб. гос. ун-т путей сообщения. Новосибирск : Изд-во СГУПС, 2021. С. 37–42.
9. *Губеева А. С.* Диспетчеризация таможенных деклараций // Сб. тезисов докладов научно-практической конференции студентов Курганского государственного университета: Тезисы докладов. Курган, 22 марта 2021 года. Т. XXII. Курган : Курганский государственный университет, 2021. С. 11–12.
10. *Ершова В. А.* Проблемы электронного декларирования товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС // *Advances in Science and Technology* : сб. статей XLIII международной научно-практической конференции. Москва, 15 марта 2022 года. М. : Общество с ограниченной ответственностью «Актуальность.РФ», 2022. С. 176–178.
11. *Изгагина Т. Ю.* К вопросу об эффективности системы управления рисками в таможенной сфере // *Современная наука*. 2022. № 2. С. 35–40.
12. *Ковтун Е. Н.* Новые технологии в управлении таможенными органами // *Научные междисци-*

- плинарные исследования : сб. статей XV Международной научно-практической конференции. Саратов, 10 июня 2021 года. М. : «КДУ», «Добросвет», 2021. С. 185–191.
13. *Куприянов А. В.* Вопросы применения технологии удаленного выпуска и автоматического выпуска при межрегиональных перетоках декларирования товаров // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. № 7 (59). С. 25–31.
 14. *Лановенко И. В.* Применение информационных технологий при взаимодействии таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации // Экономика и бизнес: теория и практика. 2022. № 5–2 (87). С. 112–115.
 15. *Лисина Д. Д.* Понятие и особенности диспетчеризации таможенных деклараций в России // Актуальные проблемы налоговой политики : сб. статей XIII Международной научно-практической конференции молодых налоговедов. Владивосток-Иркутск-Москва-Екатеринбург-Минск-Прага-Краснодар-Курган-Санкт-Петербург-Ярославль-Ставрополь, 26–27 марта 2021 года. М. : Издательство «Перо», 2021. С. 249–253.
 16. *Мещечкина Р. П.* Цифровизация таможенных процессов как основа совершенствования деятельности федеральной таможенной службы // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2021. № 1 (86). С. 26–36.
 17. *Муратов Р. А.* Взаимодействие центров электронного декларирования и таможенных постов фактического контроля в условиях разделения документального и фактического таможенного контроля // Вестник Российской таможенной академии. 2022. № 2 (59). С. 81–90.
 18. *Начкин А. И.* Состояние и перспективы применения информационных ресурсов для проведения автоматической диспетчеризации таможенных деклараций // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХИГС. Учредители: Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 2021. Т. 12. №. 4. С. 216–221.
 19. *Обушева К. А.* Цифровая трансформация государственного управления // Молодой ученый. 2022. № 20 (415). С. 490–493.
 20. *Озерова Е. И.* Федеральная таможенная служба РФ и цифровая экономика: результаты и перспективы развития // Аллея науки. 2018. Т. 6. № 10. (26). С. 351–355.
 21. *Павлов А. П.* Цифровизация таможенной службы Российской Федерации как способ повышения эффективности ее деятельности // Global and Regional Research. 2019. Т. 1. № 1. С. 48–54.
 22. *Подмаркова И. П.* Цифровизация таможенной службы как фактор повышения эффективности внешнеэкономической деятельности // Цифровизация экономики и общества: проблемы, перспективы, безопасность : Материалы II международной научно-практической конференции. В 2-х т. Донецк, 30 апреля 2020 года. Т. 1. Донецк : Цифровая типография, 2020. С. 147–152.
 23. *Полухин И. В.* Некоторые проблемы диспетчеризации таможенных деклараций // Актуальные проблемы современной экономики: Материалы IX международной научно-практической конференции. В 2-х ч. Омск, 03 июня 2021 года. Ч. 2. Омск : Омский государственный университет путей сообщения, 2021. С. 276–282.
 24. *Смотрицкая И. И.* Современные тенденции цифровой трансформации государственного управления // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2018. № 5. С. 22–36.
 25. *Струкова Д. Д.* Цифровизация деятельности таможенных органов // Актуальные вопросы устойчивого развития государства, общества и экономики: сб. науч. статей Всероссийской научно-практической конференции. Курск, 2–3 ноября 2022 года. Курск : Курская академия государственной и муниципальной службы, 2022. С. 409–413.
 26. *Фильчакова В. А.* Анализ влияния внедрения автоматической диспетчеризации деклараций на товары на взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности с таможенными органами // Студент: наука, профессия, жизнь : Материалы VIII всероссийской студенческой научной конференции с международным участием: в 4 ч. Омск, 26–30 апреля 2021 года. Ч. 3. Омск : Омский государственный университет путей сообщения, 2021. С. 262–266.
 27. *Худжатов М. Б.* Совершенствование таможенных операций путем внедрения принципов автоматического распределения деклараций на товары // Маркетинг и логистика. 2020. № 6 (32). С. 72–82.
 28. *Шишова А. С.* Диспетчеризация таможенных деклараций // Актуальные вопросы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: отечественный и зарубежный опыт: Материалы I Всероссийской студенческой научной-практической конференции с международным участием. Новосибирск, 4–5 марта 2021 года. Новосибирск : Сибирский государственный университет путей сообщения, 2021. С. 109–113.

Об авторах:

Аргатов Михаил Алексеевич, аспирант факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация); margatov-17@edu.ranepa.ru

Десятниченко Олеся Юрьевна, доцент кафедры экономики Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент; desyatnichenko-ou@ranepa.ru

References

1. Baklan I.S. Dispatching as an innovative process in the activities of customs authorities // *Modern Science*. 2019. N 5–1. P. 72–75 (in Rus).
2. Baldanova A. D. Dispatching of customs declarations // *Young researchers on modern problems of theory and practice of customs Cases : Materials of the Regional online scientific and Practical Conference of students and young researchers dedicated to the 60th anniversary of VSGUT. Ulan-Ude, November 24, 2021. Ulan-Ude : East Siberian State University of Technology and Management, 2022. P. 8–9 (in Rus).*
3. Baranovsky V.S. Development of the digital customs system in the Russian Federation // *Problems of economic security and customs regulation: search for effective solutions : collection of scientific papers of the VI International Scientific and Practical Conference. Chelyabinsk, March 23–25, 2021 / Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation; Yuzhno-Ural State University Department of "Customs". Chelyabinsk : South Ural State University (National Research University), 2021. P. 17–27 (in Rus).*
4. Boikova M. V. On the issue of digital transformation of customs administration // *Scientific notes of the St. Petersburg branch of the Russian Customs Academy named after V. B. Bobkov. 2021. N 2 (78). P. 69–73 (in Rus).*
5. Boikova M. V. Methodology of service-oriented customs administration // *Bulletin of the Russian Customs Academy. 2021. N 2 (55). P. 62–72 (in Rus).*
6. Butenko I. N. Perspective customs Technologies used in electronic declaration centers // *World science: problems and innovations: collection of articles of the XLI International Scientific and Practical Conference. Penza, March 30, 2020. Penza.: "Science and Education" (IP Gulyaev G.Yu.), 2020. P. 45–47 (in Rus).*
7. Vorona A.A. Improving the quality of customs services in electronic declaration centers // *Petersburg Economic Journal. 2019. N 2. P. 154–164 (in Rus).*
8. Gorokhov A. D. Problems and consequences of dispatching customs authorities // *Current issues of state regulation of foreign economic activity: domestic and foreign experience : materials I Vros. stud. nauch.-prakt. conf. with internat. Participation. Novosibirsk, March 4–5, 2021), Sib. State University of Railways. Novosibirsk : SGUPS Publishing House, 2021. P. 37–42 (in Rus).*
9. Gubeeva A. S. Dispatching of customs declarations // *Collection of abstracts of reports of the scientific and practical conference of students of Kurgan State University: Abstracts of reports. Kurgan, March 22, 2021. Is. XXII. Kurgan : Kurgan State University, 2021. P. 11–12 (in Rus).*
10. Ershova V.A. Problems of electronic declaration of goods transported across the customs border of the EAEU // *Advances in Science and Technology : collection of articles of the XLIII International Scientific and Practical Conference. Moscow, March 15, 2022. M. : Limited Liability Company "Relevance.RF", 2022. P. 176–178 (in Rus).*
11. Izgagina T.Y. On the effectiveness of the risk management system in the customs sphere // *Modern science [Sovremennaya nauka]. 2022. N 2. P. 35–40 (in Rus).*
12. Kovtun E.N. New technologies in the management of customs authorities // *Scientific interdisciplinary research : collection of articles of the XV International Scientific and Practical Conference. Saratov, June 10, 2021. M. : "KDU", "Dobrosvet", 2021. P. 185–191 (in Rus).*
13. Kupriyanov A. V. Questions of the use of remote release and automatic release technology in interregional flows of goods declaration // *Skif. Questions of student science [Skif. Voprosy studencheskoj nauki]. 2021. N 7 (59). P. 25–31 (in Rus).*
14. Lanovenko I.V. Application of information technologies in the interaction of customs authorities with participants in foreign economic activity in the Russian Federation // *Economics and Business: theory and practice [Ekonomika i biznes: teoriya i praktika]. 2022. N 5–2 (87). P. 112–115 (in Rus).*
15. Lisina D. D. The concept and features of dispatching customs declarations in Russia // *Actual*

- problems of tax policy : Collection of articles of the XIII International Scientific and Practical Conference of Young Tax Scientists. Vladivostok-Irkutsk-Moscow-Yekaterinburg-Minsk-Prague Krasnodar-Kurgan-Saint Petersburg-Yaroslavl-Stavropol, March 26–27, 2021. M. : Publishing House “Pero”, 2021. P. 249–253 (in Rus).
16. Meshchikina R. P. Digitalization of customs processes as a basis for improving the activities of the Federal customs service // Bulletin of the Belgorod University of Cooperation, Economics and Law. 2021. N 1(86). P. 26–36 (in Rus).
 17. Muratov R. A. Interaction of electronic declaration centers and customs posts of actual control in the conditions of separation of documentary and actual customs control // Bulletin of the Russian Customs Academy. 2022. N 2 (59). P. 81–90 (in Rus).
 18. Nachkin A. I. The state and prospects of using information resources for automatic dispatching of customs declarations // Scientific works of the North-Western Institute of Management of the RANEPa. 2021. Vol. 12. N 4. P. 216–221 (in Rus).
 19. Obusheva K. A. Digital transformation of public administration // Young Scientist. 2022. N 20 (415). P. 490–493 (in Rus).
 20. Ozerova E. I. Federal Customs Service of the Russian Federation and digital economy: results and prospects of development // Alley of Science. 2018. Vol. 6. N 10 (26). P. 351–355 (in Rus).
 21. Pavlov A. P. Digitalization of the Customs service of the Russian Federation as a way to increase the efficiency of its activities // Global and Regional Research. 2019. Vol. 1. N 1. P. 48–54 (in Rus).
 22. Podmarkova I. P. Digitalization of the customs service as a factor of increasing the efficiency of foreign economic activity // Digitalization of the economy and society: problems, prospects, security: Materials of the II International scientific and practical conference. At 2 t. Donetsk, April 30, 2020. Vol. 1. Donetsk : Digital Printing House, 2020. P. 147–152 (in Rus).
 23. Polukhin I. V. Some problems of dispatching customs declarations// Actual problems of modern economy: Materials of the IX International scientific and practical conference. In 2 p. Omsk, June 03, 2021. P. 2. Omsk : Omsk State University of Railway Transport, 2021. P. 276–282 (in Rus).
 24. Smotritskaya I. I. Modern trends of digital transformation of public administration // Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. 2018. N 5. P. 22–36 (in Rus).
 25. Strukova D. D. Digitalization of the activities of customs authorities // Topical issues of sustainable development of the state, society and economy: collection of scientific articles of the All-Russian Scientific and Practical Conference. Kursk, 02–03 November 2022. Kursk : Kursk Academy of State and Municipal Service, 2022. P. 409–413 (in Rus).
 26. Filchakova V. A. Analysis of the impact of the introduction of automatic dispatching of declarations for goods on the interaction of participants in foreign economic activity with customs authorities // Student: science, profession, life : Materials of the VIII All-Russian Student Scientific Conference with international participation: at 4 part. Omsk, April 26–30, 2021. P. 3. Omsk : Omsk State University of Railway Transport, 2021. P. 262–266 (in Rus).
 27. Khujatov M. B. Improving customs operations by introducing the principles of automatic distribution of declarations for goods // Marketing and logistics [Marketing I logistika]. 2020. N 6 (32). P. 72–82 (in Rus).
 28. Shishova A. S. Dispatching of customs declarations // Actual issues of state regulation of foreign economic activity: domestic and foreign experience: Materials of the I All-Russian Student Scientific and Practical Conference with international participation. Novosibirsk, 04–05 March 2021. Novosibirsk : Siberian State University of Railway Transport, 2021. P. 109–113 (in Rus).

About the authors:

Mikhail A. Argatov, Postgraduate Student of Faculty of Economics and Finance of North-West Institute of Management of RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation); margatov-17@edu.ranepa.ru

Olesya Yu. Desyatnichenko, Associate Professor of the Department of Economics, North-West Institute of Management, RANEPa (St. Petersburg, Russian Federation), Candidate of Economic Sciences, Associate Professor; desyatnichenko-oy@ranepa.ru